

SHAXSNING ICHKI REGULYATSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462118>

Otabayeva Fotima Kamol qizi

Urganch davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada shaxsning faol faoliyat bilan shug'ullanishiga sabab bo'luvchi stimullar haqida, rus, o'zbek, xorij psixolog olimlarning fikrlari, qarashlari haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Motiv, motivatsiya, ehtiyoj, qiziqish, dunyoqarash, shaxsiy dispozitsiya.*

Shaxs o'z –o'zidan faol bo'lib, yoki qaysidir faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Birinchi navbatda yashab turgan muhit ta'sirida shaxsning xarakter va temperamenti shakllanadi va unda qaysidir faoliyatga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Qiziqish ehtiyojni keltirib chiqaradi. Ehtiyojlar qondirilishi uchun esa motiv ishga tushadi. Shaxsning jamiyatda odamlar orasidagi xulqi va o'zini tutish sabablari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib ikki jihati bilan farqlanadi: ichki sabablar va tashqi sabablar bo'lib, shaxsning ichki regulyatsiyasiga - maqsad, intilish, qiziqish, ehtiyoj, motiv, motivatsiya kabilar kiradi. Shaxsning xulq atvorini ichkaridan ichki psixik sabablar tufayli boshqarish shaxsiy dispozitsiyalar deb ham ataladi.⁴

Keng tarqalgan ta'riflarga ko'ra, **motiv** - bu kishini faoliyatga undovchi kuch, sabab yoki ehtiyojlar yig'indisidan iborat deb keltiriladi. Motiv tushunchasiga olimlar tomonidan quyidagicha ta'rif beriladi: Maslouning fikricha, motiv bu ehtiyojlar yig'indisidir. S.L.Rubinshteynning ta'kidlashicha, motiv bu ehtiyojning his qilinishi va qondirilishidir.

Motiv masalasini o'rgangan olimlar: V.S.Merlin motivlar tizimlarining ayrim jihatlarini ancha batafsil yoritib bergan. U motivlar tizimlarining shakllanish jarayonini quyidagicha tasavvur etadi: "turli motivlar bora-bora o'zaro bog'liq va bir-biriga tobe bo'lib boradi hamda oxir oqibatdat motivlarning yaxlit tizimi vujudga keladi"deb tushuntiradi.

Mashhur nemis olimi Kurt Levin motivlar muammosi, ayniqsa, shaxsdagi ijtimoiy xulq motivlari borasida katta, keng qamrovli tadqiqotlar olib borib, shu narsani aniqlaganki, har bir odam o'ziga xos tarzda u yoki bu vaziyatni idrok qilish va baholashga moyil bo'ladi.

Chet el olimlarining motivatsiya sohasidagi tadqiqotlari orasida G.Olportning motivlar funksional avtonomiyasi nazariyasi alohida o'rin egallaydi. Bu nazariyada motivlar transformatsiyasi, tizimli rivojlanishi jarayon sifatida taqin etiladi. G.Olport o'z konsepsiyasida tizimlarning umumiy nazariyasi g'oyalardan, ayniqsa, ochiq tizimlar haqidagi g'oyadan keng foydalangan.

Rus psixologlari orasida motivlar ierarxiyasi masalasi A.N.Leontev, L.I.Bojovich va boshqalar tomonidan o'rganilgan. A.N.Leontev XX asming 40-yillarida maktabgacha yosh

⁴ V.Karimova "Psixologiya"

davrida shaxs shakllana boshiashini ta'kidlar ekan, bu jarayon bolada motivlar ierarxiyasi tarkib topishi bilan bog liqligini uqtirgan edi.

A.N.Leontev fikricha, sub'ektning tashqi olam bilan birga munosabatlari kengayib borgan sayin motivlarning o'zaro solishtirilishi yuz beradi, buning oqibatida esa ular o'rtasida ierarxik munosabatlar shakllanadi. Motivlar ierarxiyasi olimning fikriga ko'ra, motivlar funksiyalari bilan belgilanadi. A.N. Leontev motivlar funksiyasining ikki darajasini:

- Ma'no hosil qiluvchi.
- Stimul darajalarini ajratadi.

A.Maslou ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi bilan mashhurdir.U o'z nazariyasida ehtiyojlarning quyidagi ierarxik qatorini ajratadi:

- Fiziologik ehtiyojlar;
- Xavfsizlikka bo'lan ehtiyoj;
- Bilishga bo'lgan ehtiyoj;
- Muhabbat va hurmatga bo'lgan ehtiyoj;

Insoning o'z yashirin imkoniyatlarini to laroq namoyon etish va ro'yobga chiqarish ehtiyoji va boshqalarni kiritadi. A.Maslou konsepsiyasida ierarxiyada yuqori o'rinni egallovchi ehtiyojlar quyi o rindagi ehtiyojlarga tobedir.

Umuman har qanday shaxsdagi mavjud ehtiyojlarni 2 guruhga bo'lish mumkin:

1. Biologik ehtiyojlar chanqash, uxlash, ochlik;
2. Ijtimoiy ehtiyojlar –mehnat qilish, bilish va estetik kabilar.

O'quv faoliyati motivatsiyasi muammosi respublikamizda ham ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganib kelinmoqda. Bular sirasiga respublikamizda psixologiya fanining rivojlanishiga amaliy va nazariy hissasini qo'shib kelayotgan M.G. Davletshin rahbarligidagi uning shogirdlari A.Q. Saitova, F.I.Haydarovlar hamda E.G. G'oziev va E.Z.Usmonova, V.A.Tokareva, A.A.Fayzullaev, U.Jumaev va boshqalarning olib borgan tadqiqotlarini kiritishimlz mumkin. E.G.'G'oziev tadqiqotlarida o'smir o'quvchilarning o'quv faoliyatini boshqarish xususiyatlari o'quv faoliyatini rejalashtirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash jarayonlari baqida mulohaza yuritiladi.

A.A.Fayzullaev ilmiy tadqiqotlarida shaxsning motivasion o'z-o'zini boshqarishning turli-tuman omillari ham ko'rib chiqilgan.⁵

Insonning faolliigi uning qiziqishlarida ham namoyon bo'ladi.Qiziqish-insonlarning dunyoqarashi,e'tiqodlari ideallari ya'ni uning oliy maqsadlari bilan umidlari bilan bevosita rol o'ynaydi. Qiziqish deb, shaxsning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisalarga munosabatiga aytiladi. Qiziqishning psixologik mohiyatidan kelib chiqqan holda yondashilganda insonga intilish faollik ichki turtki ehtiyojni royobga chiqarish rolini bajaradi.Qiziqish muammosini psixologik nuqtai nazardan L.A.Dobrinin, N.D.Levitov, M.F.Belyaev, L.I.Bojovich, N.G.Mordova, M.G.Davletshinlarning tadqiqotlarida o'rganildi va rivojlantirildi.

Qiziqish hissiy jihatdan rangli muhit,muayyan faoliyat turiga yoki har qanday obyektga etibor qaratish,ularga nisbatan ijobiy munosabat tufayli kognitiv ehtiyojlarning

⁵ F.I.Xaydarov,N.I.Xalilova

namoyon bolish shakli. Qiziqish insonda intilish faollik ichki turtki,ehtiyojni royobga chiqarish manbai vazifasini bajaradi.

Qiziqish quyidagi tiplarga ajraladi:

- Mazmuniga ko'ra: shaxsiy va ijtimoiy;
- Maqsadiga binoan: bevosita va bilvosita;
- Ko'lamiga ko'ra: keng va tor;
- Qiziqishlar darajasiga kora barqaror va beqaror

E'tiqod va qiziqishlar har birimizdagi dunyoqarashni shakllantiradi. Shaxsning dunyoqarashi tartibga solingan yaxlit ongli tizimga aylantirilgan bilim, tasavvurlar, g'oyalar majmuyi bo'lib, u shaxsni ma'lum bir qolibda ,o'z shaxsiy qiyofasiga ega tarzda jamiyatda munosib o'rin egallashga chorlaydi. Dunyoqarash shaxsning ma'naviyatini ijtimoiylashuv darajasini ko'rsatuvchi kuchli motivlardandir.

Dunyoqarash kishining yoshi hayotiy tajribasi, bilim, mafkurasi, shaxsning ijtimoiy munosabatlari bilan chambarchars bog liq bo'lib dunyoqarashning quyidagi shakllari mavjud:

- 1.Mifologik
- 2.Diniy
- 3.Falsafiy
- 4.Turmush bilan boglangan⁶

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson hayotida shaxsiy dispozitsiya ya'ni ichki boshqaruv o'rni juda muhim bo'lib, mazkur masala yuzasidan chet el va mamlakatimizda bir qator izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan va chuqur o'rganilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. V. Karimova “Psixologiya”
2. F.I.Xaydarov,N.I.Halilova ”Umumiy Psixologiya”
3. Uz.m.wikipedia.org

⁶ Uz.m.wikipedia.org